

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЕЛЕТНОСТИ ДЕФЕЛИРОВАННЫХ СВЕТЛЫХ СЕРОЗЕМОВ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ К ИХ УЛУЧШЕНИЮ

Тешабоев Нодирбек Икромжонович

ФерГУ учитель

Сиддикова Гулзира Сайдулло кизи

ФерГУ студент

Комилов Хусниддин Акрамжон ўғли

ФерГУ студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6806271>

Аннотация. В этой статье исследована характеристика скелетности дефелированных светлых сероземов Андижанской области. А также предложены пути к их улучшению.

Ключевые слова: почва, скелетность, садовые растения, вода, удобрение.

CHARACTERISTICS OF SKELETALITY OF THE DEFELATED LIGHT GRAY SOILS OF THE ANDIJAN REGION AND WAYS TO IMPROVE THEM

Abstract. In this article, the skeletal characteristics of the defelated light gray earths of the Andijan region are investigated. And also suggested ways to improve them.

Keywords: soil, skeletality, garden plants, water, fertilizer.

ANDIJON VILOYATI DEFELIRLANGAN NUR SEROZEMLARINING SKELETLARI TAVSIFI VA ULARNI YAXSHILASH YO'LLAR

Annotatsiya. Ushbu maqolada Andijon viloyatining defelirlangan yengil serozemlarining skeletlari topildi xususiyatlari o'rganildi. Shuningdek, ularni yaxshilash yo'llari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: tuproq, skelet, bog ' o'simliklari, suv, o'g'it.

ВВЕДЕНИЕ

Рациональное землепользование приводит к экономической устойчивости сельскохозяйственного производства. Важным является закон положительного эффекта в природном почвообразовательном процессе. Согласно которому при правильной системе земледелия. Основанной на широком использовании результатов научной-технического прогресса, Плодородие почвы не только не ухудшается. но со временем улучшается и способно достигнуть очень высокого уровня. Законом земледелия, который непременно надо учитывать при создании агроландшафтов. Является соответствие растительного сообщества своему местообитанию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Поскольку каждая культура обладает видо специфической экологической устойчивостью, правильной агроклиматическое условия. Галечниковых почвы по Ферганской долине рас пространены повсюду, начиная от Ошского области Киргизии кончая Худжандом в Республике Таджикистане. Продуктивность этих почв на 50 % по сравнению с обычной сероземной почвой. В Узбекистане осваиваются значительные площади адырных земель в основном представлении скелетными типичными сероземами, подверженными в той или иной степени эрозии. Только в Андижанской области площадь мелкоземистой-скелетных (галечниковых) почв составляет более 140 тыс/га. Эти почвы интенсивно осваиваются, однако агротехника возделывания с/х культура фермерское

хозяйства. Предлагает оценивать устойчивость почвы к выдуванию по наличию в ней почвенных агрегатов крупнее 0,84 мм. Большое количество таких агрегатов придает почве высокую устойчивость к ветровой эрозии. Стерня высотой 15 см ширины полосы 0,9 м будет улавливать в среднем 85% почвенных частиц.

Сильная склетность галечниковых почв практически исключает возможность механической обработки их. Поэтому сады на галечниковых землях с поверхностным залеганием камней с момента посадки и на протяжении всего периода эксплуатации содержатся под естественным задернением. Из-за не возможности обработки почвы и заделки органических удобрений естественный травяной покров здесь рассматривается в качестве основного источника обогащения галечниковых почв органическим веществом и решающим фактором повышения их плодородия. При достаточной обеспеченности водой и внесении минеральных удобрений естественная травянистая растительность под плодовыми насаждениями на галечниковых землях способна образовывать большое количество биомассы. Огромное количество органического вещества, ежегодно поступающее в почву с отмирающими органами и частями растений невозможно компенсировать путем внесения органических удобрений, так как даже при наличии в достаточном количестве удобрений их практически невозможно заделать в почву в связи с сильной ее каменистостью.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На галечниковых землях при задернении у плодовых растений формировалась четко выраженная корневая система со значительным радиусом распространения корней в горизонтальном направлении. До 80-90 % их количества размещается в 0-10-20 см слое мелкозема. Значительная часть корней сосредотачивается почти у самой поверхности, на глубине всего 3-5 см, хотя мощность мелкоземистого слоя обеспечивает более глубокое залегание. У взрослых /20-летних/ деревьев скелетные корни достигают глубины 150-200 см. Но основной зоной размещения корневой системы на галечниках остается мелкоземистый покров наносов и переходной горизонт. Таким образом, при задернении корни плодовых растений могут не менее активно расти и развиваться, чем при механической обработке почвы. Как известно, с ростом корневой системы коррелятивно связан рост надземной части плодовых деревьев.

Показано важное значение травяного покрова как компонента создаваемого на мелиорируемых галечниковых землях садового агроценоза и необходимость его регулирования. Изучены различные режимы скашивания травостоя как способ повышения его фитомелиоративного эффекта и продуктивности садовых насаждений практическая ценность. На основании проведенных исследований разработаны системы содержания и удобрения плодового сада в специфических почвенных условиях, обеспечивающие повышение стабильности плодоношения и продуктивности плодовых культур, рентабельности садоводства на мало пригодных для сельского хозяйства землях. В связи с поставленной целью проведены исследования, направленные на решение следующих задач: • изучить влияние регулирования травяного покрова в саду путем частоты скашивания на почвенное плодородие и продуктивность садовых растений; • установить оптимальные дозы и сочетания минеральных удобрений для плодовых насаждений, создаваемых на галечниковых землях; • выявить эффективность применения азотного

удобрения при выращивании с/х культур в условиях сильно дренируемых почв; Впервые в условиях галечниковых земель изучено влияние различных доз азотных и сочетания видов минеральных удобрений на питательный режим скелетных почв, рост и продуктивность.

ОБСУЖДЕНИЕ

Выявлена эффективность применения в садах на этих почвах по дробного азотного удобрения и изучению разных полив культура. В маломощных галечниковых почвах при нормальной влажности (64-70 % от ППВ) превращение растительных в гумус происходит более интенсивно. Таким образом, внесении в галечниковые почвы органических удобрений в по рядке 30 тонн гектар в течение 3-х лет повышает плодородие почвы, тем самым обеспечивает получение высоких и качественных урожаев с/х культур. Осуществление навоз оборота с улучшением водного режима почвы еще более повышает ее плодородие.

Следовательно, нормы поливов и их кратность не менялись. Перед каждым поливом культуры по двум схемам нами была определена влажность почвы. При этом мы убедились в том, что при поливе связи с быстрым осушением почвы галечниковых земель двух хозяйств влажность почвы была на 10-15% меньше чем от нормы особенно в период цветения и плод образования. Это привело к определённому увяданию тканей растений и в свою очередь к опадению плодовых органов. Влажность почвы перед каждым поливом составляла 70, 2-69,1 (за вегетационный период) про centa от ППВ.

Полив с/х культур положительно повлиял на ряд факторов, обеспечивающих высоких урожай. Внесение органических удобрений на фоне высоких доз минеральных удобрений способствует увеличению содержания азота, подвижного фосфора, калия и других элементов питания, в различных ее горизонтах. Как известно, в почве с достаточным количеством гумуса и питательных элементов содержания больше микроорганизмов, так как нормальная. Аэрация оптимальная влажность, начиная с элементов питания способствуют быстрому размножению микроорганизмов.

ВЫВОДЫ

Улучшение деятельности микроорганизмов, в свою очередь, приводит к повышению плодородия почв. Таким образом, внесение в галечниковые почвы навозы из расчета 30 т/га осуществление полива повышению увеличения количества гумуса в почве в последние годы, повышению содержания азота и подвижного фосфора. Специальные опыты показали, Средней Азии, где почвы пустынные сероземные, крайне недостаточно влаги, и без искусственного орошения невозможно получить высокие урожай сельскохозяйственных культур. Речное воды, которые в основном используют для орошения сельскохозяйственных культур на территории Узбекистан распределены неравно мерно. районирование, изучены режимы орошения с/х культур в зависимости от почвенно-климатических факторов. Установлены схемы, сроки, способы поливов. Однако вопросы получения высоких урожаев с/х культур на вновь осваиваемых орошаемых скелетных дефелированных светлых сероземах изучены недостаточно, а режимы орошения и питания различных видов с/х культура мало не изучены.

Список использованных источников

1. Ш.Эшпулатов, М. Мамадалиев Интродукция свойства и выращивание лекарственного растение стевия в условиях ферганского долины Евразийский Саюз Ученых Санкт-Петербург май 2021 йил 37-41

2. Ж.Хайдаров, М. Мамадалиев QUARANTIC FACILITIES OF PLANTS IN GREENHOUSES AND WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF FIGHTING AGAINST THEM "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 355-360 б.
3. З.Муқимов, М.Абдурахимова THE EFFECT OF DEEP PROCESSING ON COTTON YIELD BETWEEN COTTON ROWS "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 341-346 б.
4. Р.Иминчаев,З.Муқимов EFFECTS OF DEEP TILLAGE OF COTTON ROWS ON COTTON YIELD "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 326-331 б.
5. М. Мамадалиев, AGROTECHNICS FOR THE CONSTRUCTION OF LOW-LYING GARDENS "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 732-738 б.
6. З.Муқимов, М. Мамадалиев , EVALUATION OF WHEAT BREAD QUALITY OF WHEAT "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 724-727 б.
7. Г. Абдуллаева , FIGHT AGAINST THE SPIDER IN THE FIG "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 719-723 б.
8. М.Абдурахимова , А.Эшпулатов ECOLOGICAL CULTURE IS A DEMAND OF TODAY "PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE" Фарғона, 18 июнь 2021 йил 211-214 б.
9. Б.Мухаммадиев б.ф.н., доценти ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ВА ЭКИНЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА МИКРОБИОЛОГИК ЎҒИТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ AGRO KIMYO NIMOYA VA O‘SIMLIKLAR karantini Илмий-амалий журнал № 3. 2021 й